

Omschakeling van achtergelaten met bomen bedekte blijvend grasland

www.af4eu.eu

Begrazing van dieren helpt om van verlaten, met bomen bedekte blijvend grasland om te zetten in productieve agroforestry-systemen

Slowakije heeft ongeveer 2,4 miljoen hectare landbouwgrond, waarvan 0,85 miljoen hectare blijvend grasland. Ongeveer een derde (meer dan 30 %) van het areaal blijvend grasland is ongebruikt, verlaten en begroeid met struiken en bomen in verschillende stadia van successie (de zogenaamde "witte gebieden") en deze gebieden worden grotendeels onttrokken aan landbouwgrond in het kader van het subsidiesysteem. In de afgelopen jaren is de belangstelling van eigenaren en boeren om dergelijke gebieden te gebruiken voor de productie van grasland aanzienlijk toegenomen, wat ook verband houdt met hun inspanningen om deze gebieden op tenemen in het subsidiesysteem. Momenteel is de gangbare praktijk in Slowakije de zogenaamde revitalisering – het herstel van de oorspronkelijke staat door middel van hercultivatiemaatregelen, waarbij alle houtachtige vegetatie uit dergelijke gebieden wordt verwijderd. Een andere optie, die momenteel sterk de voorkeur geniet vanwege de klimaatverandering, maar nog niet officieel wordt toegepast in Slowakije, is de omvorming van deze gebieden tot productieve agroforestry silvopastorale systemen - graasgebieden met behoud van een deel van de bestaande bomen of struiken. Sinds 2022 voert het National Forest Centre het project "Modellen voor de transformatie van met bomen bedekte niet-bosgrond in productieve agroforestry-systemen (TRANSAGROLES)" uit, waarin 3 proefonderzoek- en demonstratiepercelen zijn opgesteld die "witte gebieden" van laagland (Bojnice), heuvelachtige (Betliar) en bergachtige (Liptovská Teplička) gebieden van Slowakije vertegenwoordigen. Deze plots zullen dienen voor langetermijnonderzoek naar meerdere aspecten (technisch, ecologisch en sociaal) van deze transformatie en zullen ook dienen als voorbeelden van goede praktijken.

Michal Pástor, Jaroslav Jankovič
Nationaal Boscentrum, Slowakije

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.